

A concepção travassiana e a sua importância para a organização territorial do Brasil¹

The Travassian conception and its importance for the territorial organization of Brazil²

Marcos Antônio Fávaro Martins

Doutor em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo; Professor Titular do Curso de Relações Internacionais da Universidade Paulista, nas cadeiras de “Geopolítica, Regionalização e Integração” e “Relações Internacionais da América Latina”. É membro da “Associação Brasileira de Geopolítica”, do “Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais” e do “Núcleo de Estudos e Pesquisas de Política Internacional, Estudos Internacionais e Políticas Comparadas”.

Resumo

O objetivo do artigo é o de avaliar as condições e a atualidade do pensamento geopolítico de Mário Travassos enquanto método de interpretação da implantação da infraestrutura viária e energética na América do Sul. A escala de análise adotada é a continental e, o recurso a bibliografia autorizada demonstra que as contribuições travassianas continuam atuais para a interpretação do desenvolvimento territorial da América do Sul. Conclui-se também que o comércio de hidrocarbonetos, em paralelo com a implantação da infraestrutura, é um dos vetores do processo de integração sul-americano.

Palavras-chaves: Pensamento Geopolítico, Infraestrutura, Comércio de hidrocarbonetos.

Abstract

The aim of the article is to measure the conditions and topicality of the geopolitical thought of Mário Travassos as a method of interpretation of the implementation of a road network and energy infrastructure in South America. The adopted scale analysis is the continental one and, the authorized bibliography proves that Travassos' points of view still relevant to understand the territorial development of South America. The conclusion is that hydrocarbon trading in parallel to the implementation of a infrastructure is one of the vectors of South American integration.

Keywords: Geopolitical thought, Infrastructure, Hydrocarbon trading.

¹ Recebido para Publicação 08/10/2021. Aprovado para Publicação em 03/02/2022.

Texto apresentado no 8º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI) em 28 de julho de 2021. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6492324>

² O artigo é uma derivação do capítulo de livro FÁVARO MARTINS, Marcos Antônio. Geopolítica, Infraestrutura e energia: as chaves para a compreensão do desenvolvimento brasileiro. In: GÓES, Guilherme Sandoval. A Geopolítica da Energia no século XXI. Rio de Janeiro: Synergia, 2021, pp. 293-317.

Introdução

Poucos recursos são tão importantes quanto as fontes de energia: dada a importância para a sociedade industrial, as condições de produção e distribuição dos recursos energéticos possuem um impacto direto sobre a sociedade internacional e sobre a prosperidade e segurança dos Estados. Daí a necessidade do estudo de uma “Geopolítica da energia”.

Este texto tem o objetivo de explorar a inter-relação que a produção do Óleo e Gás tem para as relações internacionais na América do Sul, o que é feito por meio da perspectiva brasileira de formação e organização territorial. Tal perspectiva tem origens profundas no pensamento social brasileiro do século XIX, mas teve como grande sistematizador e desenvolvedor o oficial do exército brasileiro Mário Travassos (1891-1973), que sintetizou em trabalhos curtos e com grande capacidade de diagnose os problemas fulcrais do desenvolvimento brasileiro.

Nosso objetivo principal encerra dois objetivos específicos, que podem assim ser listados:

- Devemos apresentar e discutir as bases do desenvolvimento territorial brasileiro, objetivando a depuração dos objetivos nacionais de longo prazo, bem como a sua relação com a questão energética;
- Objetivamos também identificar em que medida o comércio dos hidrocarbonetos serve como vetor do processo de integração, dentro das duas frentes continentais de atuação do Estado brasileiro (a amazônica e a platina);

29

Por isso, o texto que se apresenta está estruturado em duas seções: a primeira delas apresenta e discute a doutrina geopolítica Travassiana; a segunda seção procura analisar, a luz do que foi exposto na primeira, em que medida a infraestrutura e o comércio de hidrocarbonetos impactaram a política continental na América do Sul.

A doutrina Brasileira de organização territorial

Entre os anos de 1930 e 1986 o Estado brasileiro enfrentou o seu desafio geopolítico: lançou mão de um grande esforço de planejamento e implantação de infraestrutura, com o objetivo de organizar um território heterogêneo e de ocupação dispersa em um único corpo político.

Para tanto foi necessário tanto um esforço econômico, de preocupações industrialistas, como um esforço intelectual, de combinar a experiência histórica de ocupação do território brasileiro com um raciocínio de natureza prognóstica com o objetivo de organizar a conduta do Estado. Nesse sentido o intelectual brasileiro que melhor sintetizou as necessidades territoriais do Brasil foi Mário Travassos.

O raciocínio de Travassos seria solidário ao processo de substituição de importações (PSI), uma vez que a construção de uma malha viária, de caráter nacional, induziria o desenvolvimento das indústrias. Iniciado na década de 1930 pelo governo nacionalista de Getúlio Vargas (1882-1954), o PSI brasileiro teve seu

ponto de culminância no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), período onde se verificou a construção da nova capital federal e o fechamento do ciclo industrial brasileiro (GREMAUD, Et al, 2017, pp 404-405). Na década de 1970, o primeiro e o segundo Planos Nacionais de Desenvolvimento (I PND e II PND) deixavam o país em um grupo seletivo de países no rol de produção tecnológica no que toca a extração e refino do petróleo, do aço e da produção de máquinas.

É verdade, que o projeto geopolítico brasileiro é muito anterior a 1930, uma vez que os próprios intelectuais do Império tinham consciência do problema territorial brasileiro³. Porém, só foi a partir da construção de uma base industrial sólida que o país teve condições de articular o seu território e criar um mercado integrado.

Por isso, desde o século XIX que se concebeu que o problema nacional poderia ser solucionado pela articulação do vasto território por um plano de comunicações, na tentativa de construção de um único corpo geopolítico. Apesar de imenso, o território nacional era ocupado apenas setorialmente, muito por conta da carência de recursos demográficos com que podia contar o colonizador nos primeiros tempos da formação nacional. Esses setores mantinham muito maiores vinculações com os centros de produção e consumo da Europa do que com outros núcleos de ocupação brasileiros. Essa estrutura vai ser definida por Golbery do Couto e Silva como “Arquipélagos econômicos”, sem dúvida, um ponto fundante na história do desenvolvimento econômico e na formação social brasileira (SILVA, 1981, p.41).

30

A sociedade do XIX era então de formação muito arcaica para amparar tal projeto: a manutenção da escravidão enquanto base da economia inibia a formação de um mercado de envergadura; a carência de carvão mineral debilitava as possibilidades energéticas e as relações comerciais com a Inglaterra, estabelecidas segundo uma perspectiva centro/periferia, eram produtoras de forças profundas, inibidora do desenvolvimento.

Na alvorada do século XX, as lições advindas do processo de formação de Estado eram recentes demais para a elite brasileira. Fora isso, fazia-se sentir o imperativo do desenvolvimento: a falta da indústria era sentida por vários setores da sociedade brasileira o que tornava o industrialismo um movimento de frente ampla no Brasil do começo do século, principalmente durante a década de 1920.

De fato, a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e depois dela a crise de 1929 tornava sensível a questão do país possuir autonomia industrial. Para Amado Cervo (2001) esse movimento de frente ampla envolvia o empresariado, desejoso de administrar uma atividade mais segura e rentável do que a cafeicultura; o proletariado, que via na indústria um meio de profissionalização e de sustento mais seguro; os militares; desejosos de aprimorar o potencial de guerra brasileiro e, não menos importantes, os intelectuais, que, independente das convicções políticas, viam no industrialismo um meio para se alcançar modelos mais avançados de sociedade (CERVO, 2001, p.24).

Neste contexto de convergência de vontades, aflorou no seio da elite política do Brasil um pensamento geopolítico sistematizado, que teve em Mário Travassos seu principal formulador. Contemporâneo de

³No século XIX, o Brasil consistia em um império territorialmente contínuo, porém fragilmente articulado e sem condições de desenvolvimento. Assim, devem ser citadas o documento de José Bonifácio intitulado “*lembranças e apontamentos*” (1821) e a atuação dos engenheiros, como Bicalho, Rebouças e Bulhões.

Everaldo Backheuser (1879 - 1951) e seguido o por Lysias Rodrigues (1896-1957), Golbery do Couto e Silva (1911 - 1987), Carlos de Meira Mattos (1913- 2007) e Terezinha de Castro (1930-2000), Travassos foi por estes complementado, jamais contestado.

O autor teve o mérito de sintetizar as grandes linhas do projeto estratégico brasileiro em um mapa esquemático, útil tanto para a defesa quanto para o desenvolvimento. Para Travassos, dada a importância carreadora dos grandes rios continentais, as bacias hidrográficas dos grandes cursos fluviais da América do Sul teriam importância fulcral para o planejamento estatal. Pela sua concepção, o território brasileiro ocupava o flanco principal de um sistema geopolítico esculpido pela geomorfologia continental e cujo o centro seria o planalto boliviano.

O planalto Boliviano é a feição geográfica que separa as três principais regiões geopolíticas da América do Sul, que são: a Bacia do Rio Amazonas, a Bacia do Rio da Prata e a América Andina. Uma quarta região geopolítica seria as Bacias do Rio Orinoco e Madalena, que vinculam a América do Sul ao Mar das Antilhas (TRAVASSOS, 1942, p.144).

Nessa esquematização, o Brasil aparece como tendo uma importância vital: seu território está estabelecido entre a Bacia do Rio Amazonas e a Bacia do Rio da Prata, com uma projeção transversal para os países andinos (Peru, Bolívia e Chile). Essa projeção andina era apenas potencial, uma vez que não existia, como ainda não existe em nossa época, uma rede de comunicações terrestres transversais de escala continental.

Também por essa concepção, o território brasileiro estaria flanqueado por dois poderes nacionais de grande significação: ao sul, a Argentina irradiava o seu poderio por meio do investimento ferroviário, integrando as ferrovias construídas durante o século XIX na Bacia do Rio da Prata, a um único sistema, disposto em forma de leque e que articulava as principais cidades da bacia ao porto de Buenos Aires (ver Mapa 01). Ao norte, o poder dos Estados Unidos da América, que adentrava via bacia do Madalena, a partir do Mar das Antilhas, ameaçando galgar a bacia do Amazonas, com a sua presença econômica e militar.

Se a projeção estadunidense na Amazônia era impossível de ser contraposta pelo Estado brasileiro, o mesmo não podia se dizer da projeção platina da Argentina. A Argentina equipara o seu território com ferrovias, no sentido de aproveitar a boa localização do porto de Buenos Aires, na foz do Rio da Prata e a capacidade carreadora do Rio Paraná. Os trilhos argentinos chegaram à cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra em 1941, dado a ação diplomática e geopolítica de Horacio Carrillo (1887-1955).

A configuração do sistema ferroviário argentino, em forma de leque e com sua foz no porto de Buenos Aires fazia a elite dirigente brasileira prever um plano argentino de formação de uma grande entidade Geopolítica nos moldes do que fora o Vice-Reinado do Rio da Prata, com a incorporação do Paraguai, da Bolívia e do Uruguai à Argentina (BANDEIRA, 1998, p.168, "a").

MAPA 01 – CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL DO PLANO FERROVIÁRIO ARGENTINO

Fonte da figura: SILVA JUNIOR, Roberto França da. “A formação da infra-estrutura ferroviária no Brasil e na Argentina”. Revista RA' E GA, Curitiba, n.14, p. 19-33, 2007, p. 24.

Construído entre o final do século XIX e o começo do século XX, o sistema ferroviário argentino é o mais denso da América do Sul. Notar a grande extensão de trilhos que o sistema possui fora do território argentino, fato que era visto com apreensão pela elite dirigente brasileira da primeira metade do XX.

Esse bom desempenho do esforço nacional argentino no sentido de implantar um sistema de transportes eficientes no prazo inferior a 40 anos atribuiu aos transportes terrestres um valor geopolítico superlativo, obrigando o Brasil a implantar um sistema que fosse concorrente ao argentino. Na concepção Travassiana o Brasil deveria usar dos aspectos ecumênicos de suas costas e construir um sistema de transporte que fosse transversal e plurimodal, e trouxesse para a esfera de influências brasileira os Estado platinos de menor tamanho que orbitavam a esfera de Buenos Aires (TRAVASSOS, 1947, p.150).

Essa é a explicação geopolítica para a opção brasileira pelo rodoviarismo: o fato da Argentina construir em um prazo relativamente curto um sistema de transportes de escala continental obrigava o Brasil a adotar uma solução rápida na construção de um plano concorrente. Essa solução consistia em investir os recursos

disponíveis em um plano de construção rápida, interligando ferrovias já construídas com rodovias e tomando partido das possibilidades oferecidas pelos rios navegáveis (TRAVASSOS, 1942, p.155).

Dessa forma, o litoral mais extenso do Brasil, que o autor chamou de “Brasil longitudinal” (TRAVASSOS, 1947, p.132), resultaria em um plano de infraestrutura com vários corredores intercontinentais, apoiados pelo maior número de portos das costas do Brasil, em comparação às costas argentinas. Diferente do sistema argentino, que tem um único ponto de escoamento em Buenos Aires, o sistema brasileiro teria portos espalhados por toda a costa brasileira, cuja projeção transversal tiraria a Bolívia e o Paraguai da órbita argentina, chegando até o Chile e o Peru, na América Andina.

Por esse raciocínio, a bacia do Rio Amazonas teria um significado especial, uma vez que esse é o maior curso de água doce do mundo. Ao usar esse rio como hidrovia, ao possibilitar por meio dele, uma saída para o oceano Atlântico para a Bolívia, para o Peru e para o Equador o Brasil conseguiria os meios para colonizar e tornar habitável a bacia Amazônica, processo que já tinha se iniciado com a ação do barão de Rio Branco (1845-1912) durante a crise do Acre de 1903, e da construção da ferrovia Madeira-Mamoré.

Essa foi uma mentalidade que permeou a elite dirigente do da fase desenvolvimentista do Estado Brasileiro. A fundação de Brasília, em 1960 não só dotou a capital federal de mais profundidade estratégica contra possíveis agressões advindas do Atlântico como ofereceu ao país uma plataforma de interiorização, obrigando os governos subsequentes a construir estradas.

33

Localizada no “Divorcio aquário” (TRAVASSOS, 1947, p. 456) brasileiro, no planalto central, a construção do distrito federal constitui um potencial elo de ligação entre o Brasil platino e o Brasil Amazônico. O principal plano de colonização e articulação territorial que derivou da construção de Brasília a Rodovia Belém-Brasília.

Fora a possibilidade de colonização do seu interior, o Estado brasileiro melhorou a sua projeção continental, com a construção de Brasília: com a capital próxima ao centro geométrico do seu território, foi possível aumentar a influência sobre a Bolívia, vista então como o pivô do jogo de forças entre o Brasil e a Argentina.

Na verdade a Bolívia era não apenas o centro das tensões entre o Brasil e a Argentina na vertente atlântica, mas também o ponto nevrálgico das tensões entre o Peru e o Chile na vertente do Pacífico (MARTINS, 2016). Disso resultava que qualquer ato de poder por parte de um dos quatro grandes Estados da América do Sul (Argentina, Brasil, Chile e Peru) despertaria reações nos outros três. Isso, na primeira metade do século acontecia por meio da implantação da infraestrutura viária.

O principal núcleo de ocupação boliviana se assentava sobre o planalto sul-americano, o Divórcio Aquário, apontado por Travassos. Ali estava o “Triângulo estratégico” (TRAVASSOS, 1947, p. 62), a rede urbana formada pelas cidades de Cochabamba, Sucre e Santa Cruz de la Sierra. Durante o século XX, Argentina, Brasil e Chile entenderam ser um imperativo estratégico integrar essas três cidades às suas costas o que transformaria a Bolívia em um satélite. Por isso, durante a maior parte do século XX, esses três Estados disputaram a Bolívia como satélite, fazendo uso da construção de rodovias e ferrovias.

Dois fatores reforçavam a condição da Bolívia enquanto país mediterrâneo: o primeiro deles foi a perda da província de Antofagasta para o Chile durante a Guerra do Pacífico (1879-1883). Antofagasta era a única

Em resposta ao sistema ferroviário argentino, o estado brasileiro lançou mão de um projeto de caráter transversal, composto por rodovias. Ainda que limitadas em termos de capacidade de carga e vida útil, as rodovias eram de mais rápida implantação que as ferrovias. Tal plano conciliava as necessidades de comunicações internas do Brasil com a necessidade de contrapor a Argentina na Bacia do Rio da Prata.

Atual configuração do território brasileira, a integração da América do Sul e o comércio de hidrocarbonetos como vetor para a integração

Em seu livro sobre a história das Relações Internacionais na América Latina (2001) Amado Cervo enquadra o processo de Integração da América do Sul dentro da ideia de “Eixos de Integração”. O primeiro eixo teria como força motivadora as relações entre o Brasil e a Argentina, enquanto que, o segundo, teria como força motivadora as relações do Brasil com a Venezuela.

No caso do eixo sul, as relações – tanto as pacíficas quanto as conflituosas – se desenvolveram com mais rapidez, dada a melhor ocupação do meio geográfico e as possibilidades de complementaridade comercial entre os dois principais Estados da região; já as relações com a Venezuela se desenvolveram com morosidade, dado a pouca complementaridade comercial entre as duas economias e, principalmente, as dificuldades impostas pelo meio geográfico. Essas ideias nos parecem por demais produtivas para o desenvolvimento do nosso trabalho.

35

Em primeiro lugar, ela corrobora com a nossa ideia inicial, a de que o Brasil ocupa e controla o seu território mediante o gerenciamento econômico e militar de suas duas bacias hidrográficas de dimensões internacionais. Em segundo lugar, ele aponta para o problema de complementaridade comercial como um fator de desenvolvimento das relações internacionais.

Nesse segundo aspecto, os combustíveis fósseis podem aparecer como importante instrumento de cooperação econômica, uma vez que tanto a necessidade de fontes de energia como a própria comercialização dos componentes dos hidrocarbonetos podem produzir complementaridade comercial. A integração energética é uma realidade entre EUA e Canadá, entre os países da União Europeia e do ex-bloco soviético, sendo que hoje se assiste a projeção russa para a União Europeia pelo comércio de hidrocarbonetos.

No caso da América do Sul, as potencialidades de integração energéticas são grandes, contudo, como veremos adiante, os antagonismos geográficos defendidos por Travassos ainda servem de empecilho para a integração energética no Cone Sul, enquanto que, as imensas extensões da floresta amazônica ainda divorciam os povos sul-americanos de um destino comum.

A necessária política de estabilização da frente platina

As relações entre o Brasil e a Argentina evoluíram para uma situação estável e de parceria, em quase dois séculos de desenvolvimento (BANDEIRA, 2003). Para o Brasil, é importante que essas relações continuem estáveis e se estreitem, para que o país consiga ter progresso estratégico na Amazônia e no Atlântico Sul. E para isso o MERCOSUL é um instrumento imprescindível.

Desde a formação dos Estados sul-americanos, no século XIX, Brasil e Argentina se revezam na posição de Estados dominantes na América do Sul. E ainda em nossos dias, obstáculos existem para que a cooperação econômica entre os dois Estados seja mais efetiva.

As administrações argentinas e brasileiras a partir do governos de Perón(1946-1955) tiveram maior interesse por uma parceria estratégica e de caráter permanente na Bacia do Rio da Prata, mas as dificuldades de se organizar um condomínio entre os dois grandes Estados eram evidentes. O ranço das pugnas do século XIX e da corrida armamentista do início do século XX se faziam sentir e, a sobreposição das esferas de interesse brasileiras e Argentinas sobre Uruguai, Paraguai e Bolívia lançavam problemas estruturais para a organização de uma parceria duradoura.

Se passarmos em revista pela história da relação entre esses dois países, desde as duas primeiras décadas do XIX, teremos um período inicial, que vai da Revolução de Buenos Aires, em 1810 até 1888, com a queda da monarquia dos Andradas no Brasil. Nesse período, as duas sociedades se defrontaram em uma disputa que envolvia não apenas a formação territorial dos dois países, mas também uma disputa de princípios, que colocavam a Monarquia e a República como propostas antagônicas de Estado (BANDEIRA, 1998, “b”).

Entre as décadas de 1880 e 1960 a Argentina, então em sua fase mais prospera, “inundou” com o seu capital agropecuário a bacia do Rio da Prata, tornando o Paraguai uma praça dos pecuaristas argentinos (BANDEIRA, 1998, pp. 166-167, “a”), e com projeção para o Uruguai e para a Bolívia, principalmente depois da descoberta de petróleo no Chaco Boliviano.

Nos anos de 1970, o sucesso da política econômica organizada em torno do I PND e II PND, possibilitou que o Brasil retomasse sua política de poder sobre os pequenos Estados platinos, o que se materializou principalmente com as grandes obras de infraestrutura, viária e energética (MELLO, 1996). A partir da década de 1980, a Argentina sofria do esgotamento do seu poder nacional, oportunidade que o Brasil teve de organizar uma União Aduaneira na Bacia do Rio da Prata.

Dessa esquematização, vamos nos ater nas questões onde as fontes de energia atuaram como instrumento da política externa. Vejamos os principais exemplos.

A Argentina do período nacionalista (1916 – 1962)⁵foi em muito impulsionada por uma concepção geopolítica continental baseada na formação de uma grande unidade territorial que englobasse os estados hispânicos da Bacia do Rio da Prata. A partir da formação desse novo grande Estado, a Argentina poderia

⁵ O período compreende do primeiro ano da administração de Hipólito Yrigoyen (1852-1933) e o último ano do Governo de Arturo Frondizi (1908-1995). Nesses 46 anos a Argentina passou por experiências desenvolvimentistas ambiciosas que inclui o radicalismo, o peronismo e o próprio movimento militar de 1943, do qual o peronismo derivou.

contar com os recursos energéticos e, principalmente os recursos minerais que faltavam para a república completar o seu ciclo industrial.

Nas primeiras décadas do século XX até 1940, a Argentina aprimorou seu sistema ferroviário, que chegou até a cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra em 1941 (BANDEIRA, 1998, p.184, “a”). Quando, ainda na década de 1910, as grandes companhias de exploração de petróleo (Standard Oil e Royal Dutch-Shell) descobriram o petróleo no Chaco Boliviano, a disputa ganhou uma dimensão energética e também militar.

A descoberta do petróleo boliviano levou o Governo do presidente Hipolito Yrigoyen (1916 – 1922) a promover os interesses da recém fundada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), negando o território argentino para que as grandes petroleiras implantarem oleodutos, que possibilitassem a extração do petróleo via os portos do Atlântico (BANDEIRA, 1998, p. 176, “a”)⁶.

Em 1932, quando começou a Guerra do Chaco (1932-1935), o interesse argentino pelo petróleo boliviano se confundiu com a aspiração de crescimento territorial. Desta maneira a Argentina concentrou suas forças terrestres na fronteira com a Bolívia, prestando apoio logístico para o Paraguai. A vitória paraguaia tornaria possível a exploração do petróleo do Chaco pela YPF.

A guerra, que colocou em lados opostos Paraguai e Bolívia polarizou os alinhamentos dos grandes Estados da região: enquanto o Brasil e Chile apoiavam a Bolívia, temerosos da expansão do Paraguai, a Argentina apoiava o Paraguai. A elite dirigente brasileira temia a escalada do conflito: um Paraguai vitorioso, detentor de todo flanco platino da Bolívia poderia ser anexado pela Argentina, o que resultaria em um passo importante para os argentinos galgarem o seu projeto territorial. Porém, apesar da vitória paraguaia, a própria Argentina estava convulsionada, sua população dividida, de maneira que o Presidente Agostin P. Justo (1876-1943) preferiu não se envolver em uma campanha expansionista (BANDEIRA, 1998, p.186, “a”).

Pensada do ponto de vista energético, a Guerra do Chaco foi uma busca em vão: já no final da década de 1930 as pesquisas demonstravam que os campos ali alocados eram inviáveis para a exploração comercial.

Na década de 1970, a disputa pela satelitização dos pequenos Estados platinos voltava a ter dimensões energéticas, dessa vez com a hidroeletricidade. Muito mais conhecido que as causas energéticas da Guerra do Chaco, a “questão Itaipu/Corpus” foi a última grande questão que pôs Brasil e Argentina em uma crise internacional séria.

Os dois Estados possuíam projetos hidrelétricos concorrentes, uma vez que era impossível o projeto da usina de Itaipu ser implantado concomitantemente com a usina Argentina de Corpus. Questões técnicas de maior vulto impediam que os dois projetos coexistissem sem um inviabilizar o outro. Ambos os projetos objetivavam explorar o potencial hidrelétrico do Rio Paraná, distando 200 km uma da outra, sendo que, usina de Corpus ficaria à jusante Itaipu (MELLO, 1996, pp 146-147).

Para atingir um *optimum* de produção, a usina argentina deveria se assentar em uma cota de 115 metros de altitude no Rio Paraná, o que inundaria territórios brasileiros e paraguaios; enquanto que, a construção de Itaipu, acarretaria a perda de produção da usina argentina. Fora essa condição, chama a atenção o fato

⁶ A declividade dos Andes impedia a construção de oleodutos que escoassem o petróleo pelos portos do Pacífico.

que tanto o projeto argentino quanto o projeto brasileiro propunham uma parceria com o Paraguai, o que acentuava o caráter de competição entre Brasil e Argentina (MELLO, 1996, pp 146-147).

Tal crise, que começou em 1971 e teve como ponto de culminância os anos que separam 1975 de 1977. O acordo foi alcançado com a celebração do “Tratado tripartite” de 1979, documento onde a Argentina se comprometeu a construir a sua usina na cota de 105 metros, enquanto Brasil e Paraguai reduziram o número de turbinas de Itaipu de 20 para 18. Na prática, esse era um revés que a Argentina assumia: sua proposta de usina nunca fora construída, enquanto que o Brasil terminava de satelitizar o Paraguai, que fora transferido da órbita argentina para a brasileira.

Na década de 1970 a Argentina começou a conhecer o declínio do seu poder nacional. Na nossa opinião (MARTINS, 2016), isso ocorreu por conta de um conceito estratégico nacional mal definido, que impossibilitava a conciliação dos objetivos marítimos, tão bem descritos pelo Vice-almirante Segundo Rosa Storni (1876-1954) em 1916, com a sua projeção continental, ancorado na imagem saudosista do Vice-reinado do Rio da Prata exposto em um sem fim de concepções geopolíticas continentais, cujos melhores expoentes foram Horacio Carrillo e Arturo Jauretche (1901-1917).

Carlos Escudé (2008, p.11) tem um argumento parecido com o nosso. Para Escudé, a Argentina precisava dividir os seus ativos estratégicos em três frentes, o que levou ao colapso o seu poder nacional: na Bacia do Rio da Prata, vivia-se a rivalidade histórica com o Brasil; ao sul a rivalidade com o Chile, pelos domínios dos canais de Beagle e Drake, que culminaria com a Crise do Beagle de 1978. Ainda mais grave do que essas, a Argentina rivalizava com a Grã Bretanha, o que culminou com o conflito armado de abril de 1982.

Segundo Moniz Bandeira (BANDEIRA, 2003, p.449 - 450), a crise das Malvinas, que durou até junho de 1982 e que culminou com a derrota das forças armadas argentinas no arquipélago, não só levou ao fim o governo da junta militar (1976-1982), como obrigou a um regime de cooperação com o Brasil. Durante os 70 dias de combates, o governos de João Figueiredo (1979-1985) prestou apoio diplomático ao governo argentino. Com o fim da guerra, a Argentina estava isolada: em apoio a Grã Bretanha, o Mercado Comum Europeu (MCE) havia imposto sanções ao governo de Buenos Aires que prejudicava as suas principais exportações. Tal situação proporcionou ao Brasil a possibilidade de construir uma esfera de cooperação econômica na Bacia do Rio da Prata.

Em apoio ao seu vizinho, o Brasil comprava a carne bovina argentina e revendia para o MCE por quase o mesmo preço (BANDEIRA, 2003, p.449) o que evitou o estrangulamento econômico. A evolução desse quadro de solidariedade tornou possível a celebração do “Tratado de Assunção” (1991) que deu origem ao MERCOSUL.

Pensado pela ótica travassiana, o MERCOSUL foi uma forma de securitizar a fronteira sul do Brasil, “domando” os interesses argentinos na bacia do Rio da Prata dentro de um regime de condomínio. Para o Brasil este pacto comercial é fundamental, por que o país tem a possibilidade de concentrar as suas forças na manutenção da segurança da Bacia Amazônica, se desvencilhando das complexas questões que envolvem o equilíbrio de poder platino. Para a Argentina, o MERCOSUL significa a estabilização da sua frente norte, o que, junto com a política de securitização de fronteiras feita junto com o Chile faz o país se dedicar à questões de segurança no Atlântico Sul, onde a questão das Malvinas não encontraram termo.

Desde a sua fundação, o MERCOSUL tem sido motivo para discursos entusiásticos, feitos sobre diferentes visões, e que renderam reformas levadas a frente conforme as motivações dos partidos políticos que se sucediam no poder, tanto no Brasil quanto na Argentina. Foge ao escopo do presente trabalho apresentar e analisar essas tendências, porém, cabe mencionar o fato: é um ponto comum, de todos os discursos, que é o sucesso de sua instituição e funcionamento é a base para a prosperidade na Bacia do Rio da Prata.

Muitas das questões referentes a cooperação platina são de difícil solução. É sempre citado o caso da infraestrutura viária, que convive com o legado negativo deixado pelo período anterior a 1980. As bitolas das ferrovias, construídas no período de rivalidades, são diferentes de país para país, o que foi feito para dificultar operações militares em caso de guerra. Mesmo as ferrovias integradas ao sistema ferroviário argentino possuem até três bitolas diferentes (SILVA JUNIOR, 2007, p.23).

No caso da energia, o gás natural foi pensado com um vetor de integração, e muito se alcançou neste particular, principalmente no que toca a implantação de infraestrutura. Entretanto, a compartimentação política observada por Travassos somadas à questões de ordem econômica transformam o gás natural não apenas em um vetor de integração, mas também em um fator de desestabilização internacional.

Saindo das fronteiras da Bacia do Rio da Prata, e considerando o Cone Sul como unidade de análise, o que se percebe é uma heterogeneidade no que toca o desenvolvimento de uma indústria de extração. De uma maneira geral, não apenas o desenvolvimento do mercado de gás é desigual, como também o aparato regulatório e as condições de desenvolvimento das infraestruturas são desiguais, de país para país (DONADEL, 2008, p. 36). Em comum uma capacidade de investimento interno que é limitada, feita pelo próprio Estado, dada a existência de um pequeno número de investidores privados com a competência financeira necessária.

Dos atores Estatais do Cone Sul (Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil), o país com maior tradição na exploração do gás natural, e obviamente o que dispõe de mais infraestrutura, é a Argentina. A Argentina foi a pioneira na extração, distribuição e uso do gás natural, possuindo para isso, uma estatal com essa incumbência, a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Em consequência da crise econômica dos anos de 1990, a Argentina deixou de explorar boa parte de suas reservas, tendo o país feito a opção por importar o gás Boliviano, o que também é feito pelo Brasil (DONADEL, 2008, p.37).

Quando analisamos a situação da Bolívia como fornecedora de gás, o que salta aos olhos é a pendularidade que o país ocupa entre o Brasil e a Argentina. Dada a posição axial do seu território, a Bolívia poderia servir como a chave da integração energética sul-americana. A Bolívia fornece o Brasil, por meio do Gasoduto Gasbol construído pela Petrobras. A empresa argentina ENARSA compra o gás da Bolívia pagando mais caro que o preço de mercado, e, para reverter tal situação, a Argentina precisaria construir mais oleodutos, e negociar com o Brasil, que é o comprador prioritário do gás boliviano (DONADEL, 2008, p.45).

Quando, em 2006, o governo de Evo Morales nacionalizou o gás boliviano com prejuízo à PETROBRÁS, em parte os bolivianos estavam cientes que a Argentina seria um sócio comprador alternativo ao Brasil. Se a Argentina não demandasse do gás boliviano, e não servisse como um comprador substituto ao Brasil, a situação boliviana seria de fragilidade, uma vez que a demanda interna pelo gás é aquém do economicamente desejável e o próprio Estado Boliviano não tem a envergadura financeira necessária para fazer os investimentos necessários para a exploração do gás.

O Chile é um sócio demandante por hidrocarbonetos. Contudo, a clivagem desenhada pela geopolítica continental impede o Chile de se inserir da maneira necessária no mercado de gás sul-americano. Praticamente todos os governos bolivianos de negaram a fornecer hidrocarbonetos para o Chile, por conta da rivalidade derivada da Guerra do Pacífico.

Durante anos, com a falta de Gás Natural, o Chile procurou fazer uso do petróleo, extraíndo-o com dificuldade das águas profundas do Pacífico – porém, entre 1950 e 2007 só foram encontradas 23 poços de petróleo de pequeno porte (DONADEL, 2008, p.49), o que tornava inevitável o abastecimento de gás. Essa fonte externa de gás natural só estaria disponível a partir do momento que a situação política viabilizou a Argentina como fornecedora do Chile.

Como vimos, com a Guerra das Malvinas a Argentina procurou estabilizar suas relações com os seus dois tradicionais rivais no continente, o Brasil e o Chile. Em 1991, o Chile assinou com a Argentina o “Protocolo de Interconexão Gasífera”, que tornou a Argentina fornecedora do Chile a partir de 1996. Os gasodutos que abastecem o Chile a partir de solo argentino são o “Metanex PAN” construído na Terra do Fogo e o “Metanex SIP”, construído no Estreito de Magalhães.

Com a crise de abastecimento de gás da Argentina do começo dos anos 2000, a Argentina, em mais de uma ocasião parou abruptamente de fornecer o gás natural para o Chile, sem nenhum aviso de interrupção no abastecimento. Isso produziu tensão diplomática entre a Argentina e o Chile, porém nada comparável com as tensões e animosidades que separavam os dois países antes da década de 1980.

Sem dúvida que a questão energética é uma das mais importantes da nossa época, e a sua importância é saliente para as relações internacionais no Cone Sul. Essa região, outrora caracterizada pela rivalidade entre os Estados – rivalidade esta que derivava do processo de formação de Estados no século XIX – passou por um processo de cooperação econômica, cujo maior símbolo é o MERCOSUL. Contudo, principalmente para membros de fora do bloco (Chile e Bolívia), ainda existem acertos a serem feitos. Nesse caso, a produção e fornecimento de energia ainda é um problema que ainda gera pontos de controvérsias e atrito diplomático.

A Frente Amazônica e a persistência do desafio geopolítico

Como vimos, a frente platina da política externa brasileira é relativamente desenvolvida para os padrões da América Latina: de ocupação antiga, a bacia do Rio da Prata é bem provida de obras de infraestrutura e é capaz de dar suporte para atividades capitalistas avançadas. Isso não é o que ocorre na frente amazônica. Ali, a falta de densidade da rede urbana, impossível de ser desenvolvida por conta do vazio demográfico, torna todo o flanco norte do território brasileiro um problema geopolítico persistente. Pensando pela questão energética, se na bacia do Rio da Prata os recursos energéticos são mal distribuídos, na bacia do Rio Amazonas os recursos energéticos tem dificuldades para serem produzidos.

A análise feita pela ótica travassiana aponta para a Amazônia como novo cenário de atuação geopolítica do Estado brasileiro. Se na frente platina o Brasil conseguiu ser o gerente de um processo de cooperação comercial, na frente amazônica muito pouco foi feito.

Em seu livro de 1930, Mário Travassos assim escreveu:

Até aqui, como que somente como que somente se colocaram as pedras no tabuleiro. Na bacia platina, características concêntricas, suficiente homogeneidade e densidade de população, facilidades topográficas, condições meteorológicas favoráveis. Os peões encontram-se em vantajosa situação inicial. Domínio absoluto da viação fluvial pela bandeira argentina. Estradas de ferro em combinação com vias navegáveis, procuram compensar a má posição da foz do Prata. Ambos os meios de comunicação drenando para Buenos Aires, como distribuidora, a economia dos Estados mediterrâneos, e levando a influência platina até os vales longitudinais dos Andes. Na Bacia amazônica, tudo ao contrário. Florestas tropical imensa excêntrica às zonas de irradiação da política brasileira devido à precariedade das comunicações longitudinais. A terra ainda divorciada do homem, pequeno ainda para abarcar-lhe a grandiosidade. A não ser a navegação fluvial segundo os rumos excêntricos da Amazônia, só a Madeira – Mamoré, perdida nas profundezas do inferno verde, como único peão sabiamente colocado por mão de mestre...

41

(...) Quais as demais ações neutralizantes que se sucederão a cada lance da partida, em favor da bacia amazônica, notoriamente e em retardo quanto a sua antagonista? De que modo atuarão certos fatores, novos como certos fatores da aviação comercial, o transbordo da riqueza andina imigração japonesa, as iniciativas e o capital lanque? Que reações políticas advirão daqueles lanços da intervenção desses novos fatores? Que papel caberá aos Estados Mediterrâneos em presença das atuações políticas de tal modo divergentes? (TRAVASSOS, 1947, pp. 170-171-172)

Essa sequência de parágrafos, alocadas a título de conclusão, sintetiza os objetivos do Brasil no longo prazo. Com efeito, o esforço da política econômica do Brasil, desde a Era Vargas possibilitou a integração e a projeção internacional do Brasil platino, superando aquelas condições apontadas por Travassos. Mas o que temos para avaliar do Brasil amazônico?

Na Amazônia os “peões” descritos por Travassos estão no mesmo lugar. A ferrovia Madeira-Mamoré, grande vitória de Rio Branco, foi substituída nos anos de 1960 pelas rodovias BR – 425 e BR – 364. A BR – 230. A “Trans-amazônica”, inutilizada pelo tempo, não cumpre a função de integração e colonização para qual foi pensada. Manaus, que é o bastião mais importante da presença brasileira na Amazônia é articulada aos demais centros de poder nacional por via aérea ou hidroviária. A própria rodovia Belém-Brasília possui alturas intransitáveis e os seus propósitos de colonização alcançaram resultados parciais.

Tanto as experiências de implantação de infraestrutura da etapa desenvolvimentista (1930 -1986) quanto da etapa liberal (de 1986 até os nossos dias) da história nacional demonstra que o desenvolvimento da Amazônia é oneroso e demorado, e não pode ocorrer dissociada da vida política dos países vizinhos. Com

base nisso, Carlos de Meira Mattos, escreveu o seu “Uma Geopolítica Pan Amazônica” (1980) cuja ideia força seria a construção de uma comunidade amazônica em prol do desenvolvimento. De fato, dificilmente um plano brasileiro de infraestrutura teria sucesso sem a sua continuidade pelos países limítrofes, de maneira que as comunicações entre o Atlântico e o Pacífico se tornassem uma realidade.

Na Amazônia, o Estado brasileiro sofre ameaças assimétricas, oriundas do tráfico de drogas e do contrabando de patrimônio natural da floresta. No Flanco norte, o conflito colombiano trouxe a presença militar dos EUA para a América do Sul, o que tornou profética as palavras de Travassos, sendo que o arco de bases militares estadunidenses na América do Sul extravasa a Amazônia e o Caribe e Chega até a bacia do Rio da Prata, com a implantação da base de Mariscal Estigarribia, no Paraguai.

A potência petrolífera do Caribe, a Venezuela atuou ora em benefício, ora em atrito com o governo Brasileiro. Com a crise política e econômica que se abate na Venezuela o país se retrai das grandes questões sul-americanas, sendo que o vazio de poder advindo de um possível colapso institucional venezuelano é um problema que toca todo o grupo de nações latino-americanas.

Quando o presidente boliviano Evo Morales nacionalizou a produção de petróleo em seu país, em 2006, a Venezuela apoiou a Bolívia, em forte contraponto ao Brasil. A Venezuela era uma possível substituta para o Brasil, no sentido de fazer investimentos no setor explorador de petróleo boliviano. Contudo, a própria PDVSA nunca participou nem da exploração e nem dos investimentos do gás boliviano.

42

Contudo, a parceria com a Venezuela não deve ser mal vista pelas autoridades brasileiras. Localizada em um setor importante da fronteira norte do Brasil, a Venezuela se situa próximo à foz do rio Amazonas, que é o acesso que o Estado brasileiro conta para a cidade de Manaus. O regime de cooperação com a Venezuela, semelhante do que ocorreu com a Argentina, tende a desenvolver, no longo prazo, as cidades brasileiras desse setor do território, o que é um ponto importante para a defesa do território nacional.

Segundo a visão do autor deste texto, mesmo considerando as dimensões ainda inviáveis de propostas como o gasoduto transcontinental feita por Hugo Chávez na primeira década do século, a parceria do Brasil com a Venezuela ajudaria não apenas a interiorizar o Estado venezuelano como colaboraria para o desenvolvimento do setor norte do território brasileiro.

Assim sendo, a inclusão da Venezuela no Mercosul colaboraria para o desenvolvimento territorial do continente, o que é transcendente em relação às ideologias políticas em voga na América do Sul de nossos dias.

Considerações Finais

Ao passar em revista o processo de formação territorial do Brasil, o que se verifica é a forte correlação entre a concepção geopolítica brasileira e a produção e distribuição de energia, principalmente na frente platina.

São exemplos históricos de como o setor energético pode servir de instrumento para a Geopolítica o caso do petróleo boliviano durante a Guerra do Chaco e a questão da construção da Usina de Itaipu pelo Brasil na década de 1970. No primeiro caso, o petróleo foi usado como um instrumento de poder para a

Argentina se projetar sobre a Bacia do Rio da Prata; no segundo caso, o Brasil fez uso da necessidade de se construir uma hidrelétrica para contrapor a Argentina e trazer para a sua esfera de influência o Paraguai.

Em nossa época, o Cone Sul ainda está em processo de integração. A examinar o comércio do gás natural nessa região, nós nos deparamos ainda com elementos percebidos por Travassos, e que serviam de fator desestabilizador para a política continental. Sendo assim, é importante frisar a importância da Bolívia, dada a sua produção de gás e a sua posição central entre o Brasil, a Argentina e o Chile. Com o Chile, permanece a rivalidade que teve origem com a Guerra do Pacífico, enquanto que, ao leste, Brasil e Argentina necessitam concertar a política de importação desse importante recurso do altiplano boliviano.

A bacia do Rio Amazonas ainda não está preparada para cumprir com o seu destino geopolítico de elo da integração da América do Sul. Com os seus recursos naturais ainda inexplorados em sua maior parte, e como caminho uma futura integração física entre Brasil com os seus vizinhos a Amazônia terá a sua importância exponenciada nas próximas décadas.

Do ponto de vista teórico, a conclusão que assim se chega é que a doutrina geopolítica, da qual Mário Travassos foi o principal formulador, continua válida e possível de aplicação, desde que se considere o desenvolvimento territorial como um fenômeno contínuo, atrelado ao desenvolvimento histórico.

Referência Bibliográficas

BANDEIRA, Moniz. A Guerra do Chaco. Revista brasileira de política internacional. v.41, n.01, pp. 162-197, 1998, ("a").

BANDEIRA, Moniz. Brasil, Argentina e Estados Unidos – Conflito e integração na América do Sul (da Tríplice Aliança ao Mercosul – 1870 - 2003). 2 ed. Rio de Janeiro, Renavan, 2003.

BANDEIRA, Moniz. O Expansionismo brasileiro e a formação dos Estados na Bacia do Prata: Argentina, Uruguai e Paraguai, da colonização à Guerra da Tríplice Aliança. 3ed. Rio de Janeiro, Revan; Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 1998, ("b").

CERVO, Amado Luiz. Relações Internacionais da América Latina: velhos e novos paradigmas. Brasília, Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2001.

DONABEL, Ulysses Ferreira. O resgate da integração energética no Cone Sul baseada no gás natural: novos fatores logísticos e novas visões. 2008. 103 p. Dissertação. (Dissertação de Mestrado em energia), Programa Interunidades de Pós Graduação em Energia, Universidade de São Paulo, São Paulo.

ESCUDE, Carlos. Apuntes sobre los orígenes del nacionalismo territorial argentino. Buenos Aires, Documento de trabalho n. 388, Universidad del Cema (UCEMA), dezembro de 2008.

GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de & TONETO JUNIOR, Rudnei. Economia brasileira contemporânea. São Paulo, Atlas, 2017.

GUGLIAMELLI, Juan Enrique. Geopolítica del Cone Sul. Buenos Aires, Editora El Cid, 1978.

MARTINS, Marcos Antônio Fávaro. Terra e mar no pensamento geopolítico argentino: da disputa hegemônica no cenário doméstico a sua influência sobre a Geopolítica do Brasil. 2016. 221p. Tese (Tese de Doutorado em integração da América Latina), Programa Interunidades em Integração da América Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo.

MATTOS, Carlos de Meira, Uma geopolítica pan-amazônica. Rio de Janeiro, BIBLIEX, 1980.

MELLO. Leonel Itaussu. Argentina e Brasil – A balança de poder no Cone Sul. São Paulo, Annablume, 1996.

SILVA, Golbery do Couto e. Conjuntura política nacional o poder Executivo & Geopolítica do Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1981.

SILVA JUNIOR, Roberto França da. A formação da infra-estrutura ferroviária no Brasil e na Argentina. Revista RA' E GA, Curitiba, n.14, pp. 19-33, 2007.

TRAVASSOS, Mário. Introdução à Geografia das Comunicações Brasileiras. Rio de Janeiro, José Olympio, 1942.

TRAVASSOS, Mário. Projeção continental do Brasil. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1947.

